

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

А.К.Байрыева

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Вопрос о поддержании дисциплины в обществе имеет решающее значение для развития этого общества. В истории нашей страны общественный контроль формировался в глубокой древности и в большинстве случаев проявлялся в форме Совета старейшин. Эти советы занимаются вопросами социально-экономического положения граждан в махаллях, благоустройства, миротворчества, воспитания детей, взаимопонимания, согласия, братства.

Пока все живут в обществе, они обязаны подчиняться существующим правилам и ценностям, следовать нормам. Именно эти нормы требуют общественного контроля, который

ведет к социализации, гармонизирует общественные отношения, служит созданию единства в обществе. Применение норм в обществе означает, что они принимаются его членами. Те, кто их не соблюдает, будут выявлены общественным контролем и призваны к порядку.

Общественный контроль представляет собой набор принципов и механизмов, с помощью которых институты гражданского общества воздействуют на государство в общественных интересах. Как указывает французский ученый А. де Токвиль (Alexis De Tocqueville), «поскольку государство признает право граждан на объединение, они этим пользуются. Слияния

происходят в процессе массовых выступлений большого количества лиц с той или иной целью. Кроме того, право на объединение переплетается со свободой независимой прессы, но объединение обладает большей властью, чем пресса¹.

Общественный контроль является важным условием развития гражданского общества. Трудно представить формирование полноценного гражданского общества в обществе, где отсутствует общественный контроль или где общественный контроль недостаточно силен.

В результате внесения изменений в Конституцию Республики Узбекистан в 2014 году общественному контролю был присвоен конституционный статус. Статья 32 Конституции гласит, что «граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении общественными и государственными делами

непосредственно и через своих представителей. Такое участие достигается путем развития и совершенствования самоуправления, референдумов и общественного контроля за деятельностью государственных органов. Порядок осуществления общественного контроля за деятельностью государственных органов устанавливается законом.»²

Идея «Общества – инициатор реформ» в нашей стране свидетельствует об актуальности задачи активизации и инициативности наших соотечественников в повышении практической эффективности проводимых реформ, продвижении новых инициатив, идей и взглядов.

В связи с этим в своих выступлениях глава государства подчеркивал необходимость усиления участия общественности в общественном контроле, изменении облика наших городов и сел, принятии решений по

¹ Токвиль А. Демократия в Америке / А.Токвиль; пер. с фр.; предисл. Г. Дж. Ласки. – М.: Прогресс, 1992. –С.554.

² Конституция Республики Узбекистан. Т.: Узбекистан, 2019. –С.13.

строительству и благоустройству, прежде всего обсуждении среди населения и общественной экспертизы.

Институт общественного контроля является важным элементом взаимоотношений органов государственной власти и институтов гражданского общества. Общеизвестно, что общественный контроль является формой участия общественности. В самом широком смысле к средствам общественного контроля относятся право граждан на информацию, свобода слова, независимые СМИ и т.д.

При этом общественный контроль – это деятельность негосударственных некоммерческих организаций и групп граждан в узком смысле, направленная на достижение прозрачности в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, учет общественного мнения, повышение эффективности государственного управления. Институционализация процесса общественного контроля

показывает, насколько укоренены демократические изменения.

Место и роль общественного контроля в развитии общества считается актуальным и на международном уровне. В 2017 году Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств приняла постановление «О Законе «Об основах общественного контроля». В данном нормативном документе общественный контроль рассматривается как деятельность субъектов общественного контроля в установленных формах для достижения следующих целей по контролю за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих отдельные государственные полномочия. Задачи общественного контроля заключаются в следующем:

- обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных

интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;

- обеспечение учета мнений, предложений и рекомендаций граждан, общественных объединений и иных негосударственных организаций при принятии решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими специальные государственные полномочия;

- Общественная оценка деятельности органов государственной власти, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих отдельные государственные полномочия, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами.

Однако в постановлении указано, что помимо таких форм

взаимодействия негосударственных организаций с органами государственной власти, как рассматриваемые в данном случае общественные слушания, общественные советы, могут осуществляться общественный контроль, общественная экспертиза и другие формы.

- Закон Республики Узбекистан «Об общественном контроле» определяет следующие формы общественного контроля:

- обращения и запросы в государственные органы;

- Участвовать в открытых заседаниях правления государственных органов;

- общественное обсуждение;

- общественные слушания;

- общественный мониторинг;

- общественная экспертиза;

- исследование

общественного мнения;

- заслушивание отчетов и информации государственных служащих органами самоуправления граждан. Также предусмотрено, что общественный

контроль может осуществляться в иных формах в соответствии с законодательством.³

Институты гражданского общества могут обращаться с заявлениями, жалобами и предложениями в государственные органы, а также направлять им запросы в порядке, установленном законодательством, и имеют право участвовать в открытых заседаниях коллегий государственных органов в соответствии с законодательством. Общественный мониторинг и общественная экспертиза могут также проводиться негосударственными некоммерческими организациями, органами самоуправления граждан и средствами массовой информации в случаях, предусмотренных законодательством.⁴

Представительные органы обладают следующими функциями и полномочиями, позволяющими наладить и укрепить взаимодействие с институтами

гражданского общества в сфере общественного контроля. Они нижеизложенные:

- заслушивание отчетов и информации местных Советов хакимом, его заместителями, управлениями, управлениями и иными структурными подразделениями исполнительной власти;

- депутатский запрос;
- Адресовать запросы групп политических партий Председателю и Совету Министров, министрам и руководителям других государственных органов, хакимам, заместителям хакимов, руководителям хокимиятов и управлений, а также руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории соответствующий местный совет;

- Заслушивание информации постоянных комиссий государственных органов, предприятий, учреждений,

³Национальная база данных законодательства, 13.04.2018, № 03/18/474/1062.
<https://www.lex.uz/ru/docs/3679099?twolang=true>

⁴ Там же.

организаций, расположенных на соответствующей территории.⁵

Сегодня в Узбекистане происходит новая практика, когда государственные органы помогают усилить участие институтов гражданского общества в принятии политических решений.

Например, при непосредственном участии органов самоуправления граждан в принятии решений, при наличии препятствий вновь образованное Министерство поддержки махалли и семьи Республики Узбекистан вносит свои предложения в представительные органы власти. В частности, внести на рассмотрение Министерства предложения в Законодательную палату и Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Администрацию Президента, Кабинет Министров по совершенствованию нормативно-правовой базы, касающейся институтов общины и семьи;

усиление роли и места органов самоуправления граждан в

обществе, работа с повседневными проблемами населения и усиление роли действенного общественного контроля;

содействует осуществлению общественного контроля органами самоуправления граждан в установленных законодательством формах, принимая своевременные меры по обращениям;

Укрепление роли органов самоуправления граждан в обществе, обеспечение стабильности духовной среды на местах, укрепление межнациональной дружбы и солидарности, воспитание подрастающего поколения в духе любви и преданности Родине, социальная поддержка, всесторонняя профилактическая работа. меры и общественный контроль, организация работы по награждению активных, предприимчивых граждан и представителей общественных структур знаком «Махалла ифтихори», что вносит достойный

⁵ Йўлдошев А. Ўзбекистонда депутатлик назоратини кучайтиришнинг айрим назарий-

хуқуқий масалалари // Жамият ва бошқарув. 2014. № 2. –Б.52.

вклад в развитие материально-технической базы махалли⁶.

Задача – организовать привлечение старшего поколения к обеспечению общественного контроля за выселением малообеспеченных и малообеспеченных семей, нуждающихся в махаллях⁷.

Следовательно, институты гражданского общества также являются объектами общественного контроля. Он вправе обращаться в государственные органы с заявлениями, жалобами и предложениями, а также направлять им запросы в порядке, установленном законодательством. Институты гражданского общества имеют право обратиться с жалобой или запросом в вопрос, волнующий население определенного района. Поэтому представительные органы и институты гражданского общества, исходя из своих полномочий и прав, имеют возможность укреплять механизмы

сотрудничества для развития общества.

Как было отмечено выше, современной формой общественного контроля, служащей укреплению взаимодействия государственной представительной власти и гражданского общества, является заслушивание отчетов органов самоуправления граждан, иных организаций и учреждений.

В статье 14 Закона Республики Узбекистан «Об общественном контроле» устанавливается порядок заслушивания отчетов органов самоуправления граждан, органов исполнительной власти, иных организаций и учреждений. Согласно ему, «отчеты глав органов исполнительной власти Республики Каракалпакстан, областей, города Ташкента, районов и городов по вопросам, входящим в сферу деятельности сходов граждан в соответствии с законодательством поселков, сел, аулов и махаллей; отчеты профилактических

⁶ Национальная база данных законодательства, 19.02.2020, № 06/20/5938/0187; 04.03.2020, 20.06.5978/0393.

<https://lex.uz/docs/4740345?ONDATE=03.04.2020%2000>

⁷ Там же

инспекторов органов внутренних дел, руководителей образовательных учреждений, сельских врачебных пунктов и семейных консультаций; заслушивает отчеты руководителей организаций, расположенных на соответствующей территории, по вопросам охраны окружающей среды, санитарного состояния территории, ее озеленения и благоустройства»⁸.

Согласно этой норме важным фактором развития является укрепление сотрудничества между представительными органами и институтами гражданского общества. Сотрудничество государственной представительной власти и институтов гражданского общества приобретет качественно новое содержание путем организации заслушивания в махаллях отчетов инспекторов правоохранительных органов, руководителей образовательных

учреждений, сельских врачебных пунктов и семейных консультаций.

Государство обслуживает различные нужды и интересы граждан, свободное общение, мнения, дискуссии, активное участие граждан в жизни государства и общества – это высокий уровень, к которому всегда стремится гражданское общество. Диалог и сотрудничество между государством и обществом, гражданами играют важную роль в достижении этой высоты.

Анализы свидетельствуют о том, что для развития общества необходима разработка стратегии по увеличению общественного участия на определенных этапах со стороны представительной власти и институтов гражданского общества. Основными направлениями стратегии являются:

-повышение уровня информированности и информированности граждан;

⁸ См.: Национальная база данных законодательства (www.lex.uz). - 2018 г.;

Собрание законодательства Республики Узбекистан. - 2018. - № 15. Статья 304.

-проводить общественные консультации по вопросам принятия документов, имеющих общественное значение;

-укрепление сотрудничества на таких этапах, как обеспечение общественного контроля.

Попробуем проанализировать суть этой стратегии. Возьмем одно направление, например, вопрос повышения политической культуры в регионе.

На первом этапе, если органы государственной власти будут предоставлять гражданам необходимую информацию о положении, условиях, возможностях, планируемых мероприятиях в сфере политической культуры, граждане будут формировать мнения, инициативы в этой сфере, делиться своим опытом, знаниями и умениями с повышать политическую культуру и иметь конкретные идеи и инициативы, обобщая информацию от властей. Таким образом, высокий уровень информированности населения обеспечивает формирование у

граждан собственного мнения, предложений и рекомендаций, инициатив по актуальным вопросам в обществе.

На втором этапе, когда повышается уровень информированности граждан, вовлечение граждан и институтов гражданского общества различными способами в формирование конкретных решений, программ, проектов стратегий повышения политической культуры, консультации с ними наполнят проекты реальным содержанием. предложения и рекомендации гарантирует, что он будет принят в качестве популярного и жизненно важного документа.

На третьем этапе институтам гражданского общества легче контролировать реализацию этих программ и решений, когда они обладают полной информацией о повышении политической культуры в обществе через представительную власть, а также осознанно участвуют в принятии решений или программ. Как только граждане

будут обеспечены информацией, уровень информированности будет высоким, а решения будут давать их реальное мнение при разработке программ, способствовать принятию жизненно важных решений, после чего общественный контроль за выполнением документа станет качественным. Если представители институтов гражданского общества столкнутся с трудностями в контроле за выполнением решений, они

постараются более ответственно подходить к принятию следующих решений и программ.

Одним словом, совершенствование общественного контроля в соответствии с требованиями времени является важным условием развития гражданского общества. О, в свою очередь, будет играть особую роль в обеспечении стабильности здоровой духовной среды в обществе.

Список литературы:

Токвиль А. Демократия в Америке / А.Токвиль; пер. с фр.; предисл. Г. Дж. Ласки. – М.: Прогресс, 1992. –С.554.

Конституция Республики Узбекистан. Т.: Узбекистан, 2019. –С.13.

Йўлдошев А. Ўзбекистонда депутатлик назоратини кучайтиришнинг айрим назарий-ҳуқуқий масалалари // Жамият ва бошқарув. 2014. № 2. –Б.52.

BA Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. Восточно-европейский научный журнал, 33-36, 2020

BA Kurbanovna. Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society, Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117, 2021

A Bayrieva. Ensuring Balance Among Branches of Public Power During the Development of Civil Society in Uzbekistan. European Journal of Molecular & Clinical Medicine 7 (2), 2233-2239, 2020

АК Байриева. Ўзбекистонда вакиллик ҳокимияти органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигининг сиёсий-ҳуқуқий масалалари. Международный журнал консенсус 1 (3), 2020

И.Б.Жоллыбекова. Международное сотрудничество средних и высших специальных учебных заведений Каракалпакстана в научно-технической сфере и в подготовке кадров. Вестник развития науки и образования, 67-70, 2012

И.Б.Жоллыбекова. Международные культурные связи и сотрудничество в области науки, техники и образования Республики Каракалпакстан. Научная жизнь, 93-95, 2011

И.Жоллыбекова. Сотрудничества республики каракалпакстан по вопросам охраны окружающей среды и здоровья людей. Вестник Каракалпакского Государственного университета имени Бердаха №1-2. 2013

И.Б.Жоллыбекова. Международные акты республики каракалпакстан по вопросам охраны здоровья людей. Zbiór raportów naukowych 32, 2014

И.Жоллыбекова. Қарақалпоқ давлат университетининг халқаро алоқаларининг ривожланиши. Вестник Каракалпакского Государственного университета имени Бердаха №12014

Р.Дж.Уразбаева, И.Б.Жоллыбекова. Закон республики узбекистан" об образовании" и национальная программа по подготовке кадров: осуществление в системе высшего образования. Научная мысль, 34-36, 2015

И.Б. Жоллыбекова, Т.А. Абуллаев. Пути развития международного сотрудничества в области популяризации национального культурного наследия в годы независимости Республики Узбекистан. Научная мысль, 62-64, 2015

I.B. Jollibekova. Development of international cultural relations of the Republic of Karakalpakstan. International Journal on Integrated Education 2 (5), 105-108, 2019

Z.I.Bakhytovna.Foreign cooperation of the Republic of Karakalpakstan in the field of environmental protection. Zien Journal of Social Sciences and Humanities 3, 58-60, 2021

J.I.Baxytovna. Development of tourism in the republic of Karakalpakstan. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.10. 2021.

И.Б. Жоллыбекова. Роль международного сотрудничества в социально-экономическом развитии Республики Каракалпакстан (1991-2018 гг.). Каракалпакский Государственный Университет, 2020.

Z.I.Bakhytovna. Development of international cultural relations of the Republic of Karakalpakstan. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7 (7), 2019

И.Б.Жоллыбекова. Международные отношения республики каракалпакстан и развитие науки. Астраханские Петровские чтения, 47-49, 2020

JI Вахытовна. Science in the Republic of Karakalpakstan. EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY 2 (3), 82-85, 2022

IB Jollibekova. Training of personel in the Republic of Karakalpakstan in the years of Independence. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 104-108, 2019

IB Jollibekova. International Relations in the field of education in the Republic of Karakalpakstan. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 93-99, 2018

ИБ Жоллыбекова. Вопросы оценки образования в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71, 2017

IB Jollibekova. Features of the development of International economic relations Republic of Karakalpakstan at the present stage. 1 International Conference on Suistanble Development and Economics 1 (1 ...), 2017)

IB Jollibekova. Peculiarities of development of international economic relations of the Republic of Karakalpakstan. Europe Applied Science. Europaiche Fachhochshule 1 (1), 400-402, 2015

ИБ Жоллыбекова. International relations in the field of science. Technology and education of the Republic of Karakalpakstan. Postepy w nauce w ostatnich iatach. Nowych rozwiazan. Сборник научных трудов ..., 2013

ИБ Жоллыбекова. Основы международных экономических отношений в законодательстве Каракалпакстана.

Вестник Национального Государственного Университета имени Мирзо Улугбек 1 (1 ...), 2011)

ИБ Жоллыбекова. Проблема Арала и международное образование. К 90- лет юбилею Национального Университета Узбекистана 1 (1), 42-47, 2008

ИБ Жоллыбекова. Изучение истории народного образование в Каракалпакстане. Вестник Академии наук Республики Узбекистан отделении Каракалпакстан 1 (4 ... , 2006)

ИБ Жоллыбекова. История подготовки медицинских кадров в Каракалпакстане. Вестник Академии наук Республики Узбекистан отделении Каракалпакстан 1 (3 ... , 2006)